

**REPRESIUNEA SOVIETICĂ ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ PRIN PRISMA
CAZULUI LUI ZINEV STEPAN IVANOVICI**
Political repression in the Moldavian SSR through the case of Zinev Stepan Ivanovich

CZU: 94(478):323.2

DOI: 10.5281/zenodo.19332212

Ecaterina MANOLI

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8707-0596>

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: manoli.ecaterina1997@gmail.com

Summary. This article investigates the political repression carried out by Soviet authorities in the Moldavian SSR during the early occupation period of 1940–1941, focusing on a representative case study: Zinev Stepan Ivanovich. Drawing on previously unpublished archival sources – including an NKGB intelligence report, witness interrogations, and the formal arrest order – the study reconstructs the procedural and ideological mechanisms underlying Soviet repressive practices. It highlights how the designation of individuals as “socially dangerous elements” was closely tied to their social origin (middle peasantry), interwar political affiliations, and resistance to Soviet collectivization policies. The case illustrates the standardized pattern of repression implemented in Bessarabia immediately after its annexation by the USSR, emphasizing the decisive role of fabricated accusations and orchestrated testimonies in building political criminal cases.

Key words: Zinev Stepan Ivanovich, Soviet repression, anti-Soviet activity, NKVD witnesses, Moldavian SSR.

Odată cu ocuparea militară, în Basarabia a fost declanșat procesul de sovietizare. Între Prut și Nistru, într-un ritm accelerat, autoritățile sovietice au impus modelul politic specific regimului bolșevic, caracterizat prin subordonarea strictă a tuturor componentelor sale față de prevederile Constituției Uniunii Sovietice¹.

Analiza documentelor de arhivă, desecretizate după anul 1994, scoate la lumină o atitudine extrem de dură a autorităților sovietice față de populația Basarabiei. Persoanele care refuzau, din diferite motive, să își manifeste sprijinul față de noul regim, instaurat în vara anului 1940, erau supuse represiunii fără a exista o fundamentare juridică sau morală clară. Această abordare represivă a fost rapid oficializată.

La 9 iulie 1940, președintele Consiliului Comisarilor Poporului al URSS, V.M. Molotov, a semnat Hotărârea nr. 1201-471 „Cu privire la activitatea tribunalelor militare pe teritoriul Basarabiei și Nordului Bucovinei”. Potrivit acestui act normativ, tribunalele militare sovietice primeau atribuții extinse, având dreptul de a judeca cazurile considerate „crime contrarevoluționare sau banditești” comise de locuitorii din noile teritorii anexate, aplicând prevederile Codului penal al URSS².

¹ Elena Șișcanu, *Regimul totalitar bolșevic în RSS Moldovenească (1940–1952)*, Chișinău: Civitas, 1997, p. 14.

² Mariana S.Țăranu, *Represiunea și rezistența din RSSM în perioada primei ocupații sovietice 1940–1941*. Chișinău: Lexon, 2021, p. 70.

Pe parcursul primei perioade de ocupație sovietică a Basarabiei (1940–1941), autoritățile de la Moscova au declanșat o amplă campanie de represiune politică, concepută în mod sistematic și direcționată împotriva categoriilor sociale considerate ostile noului regim. Ținta principală a acestei acțiuni coordonate a fost fosta elită politică, administrativă și culturală a provinciei, formată din persoane care, în perioada interbelică, dețineau funcții de conducere sau avuseseră o influență semnificativă în viața publică. Printre acestea se numărau foști deputați basarabeni în Parlamentul României, membri marcanți ai partidelor politice din epocă, activiști ai mișcărilor cu orientare naționalistă, precum și susținători sau colaboratori ai Frontului Renașterii Naționale.

În cadrul acestei strategii represive, organele NKVD au desfășurat o activitate intensă de identificare, supraveghere și înregistrare a tuturor celor catalogați drept „periculoși” din punct de vedere ideologic. Această operațiune nu s-a limitat la simple verificări administrative, ci a presupus elaborarea unor registre speciale și întocmirea de liste detaliate, în care erau incluși indivizi cu trecut „compromișător” conform criteriilor stabilite de puterea sovietică. În aceste documente figurau nu doar cei implicați anterior în structurile politice interbelice, fie ca simpli membri, fie ca lideri ai unor formațiuni, ci și persoane care exercitaseră funcții în administrația locală, cum ar fi primarii de comună sau alți funcționari publici. Totodată, erau trecuți pe aceste liste și cei care se distingeau printr-o situație materială considerată de autorități „mijlocie” sau „bună”, ceea ce, în logica ideologică a regimului, îi asocia cu „exploatorii” de clasă. Alte criterii de încadrare în categoria elementelor indezirabile includeau deținerea sau administrarea unor proprietăți agricole, utilizarea forței de muncă salariate, precum și manifestarea intenției de a se refugia în România sau menținerea unor legături familiale ori profesionale cu persoane aflate dincolo de noua frontieră.

În evaluarea sovieticilor, criteriile care justificau represiunea erau extrem de largi și adesea formulate ambiguu. Calitatea de membru sau conducător de partid politic, fost primar, statutul social relativ înstărit, proprietatea de terenuri agricole sau angajarea de lucrători agricoli, dar și intenția declarată sau presupusă de a se refugia în România, erau suficiente pentru a fi considerat „element social compromis” și, implicit, pasibil de anchetă și sancțiuni³.

Încă din primele zile ale instaurării regimului sovietic în Basarabia, represiunile politice au vizat în mod direct persoanele percepute ca potențiale amenințări ideologice. Multe dintre acestea au fost arestate individual, fără procese sau justificări legale solide, iar membrii familiilor lor au fost deportați în cadrul primului val de deportări, organizat în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941.

Cei identificați pe listele NKVD au fost rapid localizați, anchetați, maltratați, încarcerați sau chiar eliminați fizic. Soarta familiilor lor a fost una tragică, multe dintre ele fiind dispersate în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice, unde au fost stabilite în condiții climatice și sociale extreme, în special în Siberia. Unii erau ridicați direct de pe stradă, alții din locuințele lor, în timpul nopții. Cele mai multe arestări aveau loc între orele 1 și 3, interval ales deliberat pentru a amplifica impactul psihologic asupra populației. O mare lovitură a fost data și celor mai buni gospodari, care erau, în mod fraudulos, învinuiți de eschivare de la plata impozitelor de stat sau erau catalogați drept chiaburi. Aparatul represiv nu i-a cruțat nici pe primarii basarabeni care și-au exercitat mandatul în perioada 1918–1940.

Această strategie de epurare a avut drept obiectiv principal eliminarea structurilor sociale tradiționale și a elitelor autohtone. Fosta elită națională, compusă din proprietari funciari, funcționari de stat, cadre didactice, medici, clerici, economiști, juriști etc., a fost, în

³ *Ibidem*, p. 73.

mare parte, distrusă sau forțată să părăsească teritoriul. Reprimarea elitelor reprezenta o componentă esențială a politicii represive sovietice, concepută pentru a anihila orice formă de opoziție reală sau potențială față de noul regim. Intelectualitatea basarabeană nu a fost scutită de această campanie de anihilare socială. Aceasta a fost una dintre cele mai vizate categorii profesionale, fiind frecvent acuzată de activități precum „contrarevoluție”, „spionaj”, „naționalism”, „sionism” sau colaborare cu regimurile anterioare. Calificativul de „element social periculos” era aplicat din oficiu, fără o evaluare obiectivă a activității reale a persoanei. Cariera profesională, implicarea civică sau afilierea la structuri politice antebelice deveneau automat motive de învinuire.

Astfel, intelectualii erau considerați inamici ai noii orânduiri și tratați ca atare: arestați, deportați sau executați, deseori fără o anchetă temeinică. Represiunea împotriva intelectualității din Basarabia s-a încadrat în tiparele largi ale terorii staliniste de clasă, orientate împotriva celor loiali vechiului sistem social și politic. Multe dintre aceste acțiuni au fost puse în aplicare de către structurile represive ale NKVD care au aplicat, fără scrupule, prevederile codului penal sovietic privitor la „dușmanii poporului”. Arestarea liderilor vieții publice din toate localitățile, intensificarea propagandei sovietice și alte acțiuni similare au determinat împărțirea populației Basarabiei în trei categorii distincte. O parte privea cu teamă evenimentele în desfășurare, alții manifestau indiferență față de noile realități, adoptând o atitudine de expectativă, iar o altă categorie accepta cu satisfacție schimbările, străduindu-se să fie utilă noului regim. De regulă, cei din ultima categorie își vedeau rolul și importanța, fie din convingere, fie datorită apropierii de NKVD⁴.

În situațiile în care nu puteau fi aduse acuzații concrete împotriva unei persoane, autoritățile locale ale NKVD întocmeau un dosar cu rezultatele anchetei și îl transmiteau către așa-numitul „Consiliu Special” aflat pe lângă NKVD-ul central din Moscova. Acest organ extrajudiciar avea competența de a decide măsuri represive administrative, fără a fi necesară o procedură judiciară formală. Urma deportarea în regiuni izolate ale URSS și utilizarea la muncă silnică în condiții extreme, cum ar fi defrișările masive de păduri sau lucrările de infrastructură în zonele nevalorificate ale URSS⁵.

Un exemplu semnificativ, în contextul intensificării represiunii politice în RSS Moldovenească din 1940–1941, îl reprezintă cazul lui Zinev Stepan Ivanovici.

Stepan Zinev s-a născut în anul 1897, în satul Lărguța, localitate aflată la acea vreme în componența Guberniei Basarabiei din cadrul Imperiului Rus. La data redactării documentului privind reprimarea lui, satul Lărguța făcea parte deja din raionul Baimaclia al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, entitate unională constituită în august 1940, în urma anexării Basarabiei de către URSS. Era deja „moldovean” și provenea dintr-o familie de țărani mijlocași. Locuia împreună cu familia sa, compusă din soția sa, Praskovia Stepanovna (n. 1899), și cei șase copii: patru fiice – Anna Stepanovna (n. 1922), Cleopatra Stepanovna (n. 1924), Arekliya Stepanovna (n. 1927), Alexandra Stepanovna (n. 1929), și doi fii – Ivan Stepanovici (n. 1933) și Alexandr Stepanovici (n. 1938)⁶.

Așa cum reiese din fișa informativă întocmită de organele NKGB în iunie 1941, Zinev era prezentat ca „membru activ al unei organizații contrarevoluționare a chiaburilor”, organizație care ar fi fost condusă de fostul primar al localității Lărguța. În timpul declanșării

⁴ Igor Cașu, *Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SSM, 1924–1956*. Ed. a doua revăzută și adăugată, Chișinău: Cartier, 2016, p. 156.

⁵ *Ibidem*, p. 74.

⁶ Agenția Națională a Arhivelor (în continuare ANA), F. 3401, inv. 1, d. 9488, f.1.

procesului de colectivizare, el ar fi promovat o activitate antisovietică și anticolhoznică intensă printre țărani. Ar fi instigat țăranii la rezistență pasivă față de cooperativizare. În plus ar fi folosit munca a 2–3 lucrători angajați în propria gospodărie (*Anexa 1*). Aceste formule tipice ale limbajului represiv sovietic indică faptul că Zinev fusese deja catalogat drept „element ostil” regimului.

Acuzațiile aduse lui Zinev se bazau pe declarațiile martorilor Ribak Mihail Ivanovici și Koma Grigorii Timofeevici, înregistrate la 8 iunie 1941, care relatau despre activitatea sa anterioară în cadrul Partidului Țărănesc, influența exercitată asupra consătenilor și opoziția față de regimul sovietic. Ribak, de exemplu, menționează că Zinev ar fi organizat o ședință secretă „în scopul reactivării comitetului țăranist local”, afirmând, totodată, că „românii vor reveni” și „sovieticii vor pleca”, afirmații interpretate ca „agitație contrarevoluționară”.

Pe baza acestor declarații și a concluziilor din fișa informativă, la 13 iunie 1941 a fost arestat, iar la 24 iunie 1942 a fost condamnat de organele NKVD al URSS, pe baza art.58-13 din Codul Penal al RSFSR, la 5 ani de lagăr de muncă corecțională. Cazul lui Zinev Stepan Ivanovici oferă un exemplu concret al modului în care autoritățile sovietice au construit și promovat acțiuni represive, pornind de la declarații colectate sub presiune, încadrarea ideologică a comportamentului social și folosirea unor instrumente juridice adaptate contextului politic⁷. (*Anexa 2 și 3*)

După ispășirea pedepsei, nu a fost eliberat, ci a fost menținut cu statutul de colonist-special (*spețposeleneț*), fiind relocat, cu domiciliu forțat, în regiunea Irkutsk. Conform documentelor de arhivă, începând cu anul 1942, Stepan Zinev a fost stabilit în satul Alexandrovka, raionul Baikal, regiunea Irkutsk, în calitate de deportat politic. A rămas în această localitate până la 13 noiembrie 1956, când a fost radiat din evidența coloniștilor speciali, ceea ce însemna încetarea formală a măsurilor represive administrative. Prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1989, la 25 martie același an, Zinev Stepan Ivanovici a fost reabilitat postum, în baza concluziilor emise de Procuratura KGB-ul RSS Moldovenești, aceste structuri constatând lipsa temeiului juridic pentru condamnarea și deportarea sa.

Respectivul caz reflectă mecanismele represive aplicate în mod individualizat de autoritățile sovietice în anii 1940–1950, asupra persoanelor considerate „elemente social periculoase”⁸. Cazuri similare privind arestările individuale în Basarabia și trimiterea la munci forțate în regiunile îndepărtate ale URSS au fost numeroase⁹.

Concluzii

RSS Moldovenească, anexată de URSS în urma ultimatumului din iunie 1940, a devenit o regiune în care autoritățile sovietice au implementat rapid și sistematic principalele politici represive. Perioada 1940–1941 s-a caracterizat prin instituirea aparatului de securitate (NKVD/NKGB), desfășurarea deportărilor în masă, restrângerea libertăților civile și inițierea procesului de colectivizare a agriculturii. Persoanele vizate de măsurile represive erau identificate pe baza unor criterii stabilite de regimul sovietic, precum originea socială, implicarea politică anterioară sau exprimarea unei atitudini critice față de politicile bolșevice promovate¹⁰.

⁷ ANA, F. 3401, inv. 1, d. 9488, ff. 2-4.

⁸ ANA, F. 3401, inv. 1, d. 9488, ff. 23-26.

⁹ Maria Gogu Zinovii, *Basarabia și Transnistria în gulagul sovietic. Deportări și muncă forțată.*, Chișinău: Lexon, 2024, p. 79.

¹⁰ Valeriu Pasat, *RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1953)*, Chișinău: Cartier, 2011, p. 621.

Cazul lui Zinev Stepan Ivanovici evidențiază, în mod convingător, modul în care re- presiunea sovietică din RSS Moldovenească în anii 1940–1941 a fost aplicată în baza unor criterii ideologice și sociale prestabilite, folosind proceduri standardizate de incriminare și eliminare a elementelor considerate „periculoase” pentru regim. Într-un context marcat de instaurarea forțată a noii puteri și de declanșarea colectivizării, simpla apartenență anterioară la un partid politic, influența asupra comunității locale sau opoziția față de colhozuri au fost suficiente pentru a justifica arestarea, condamnarea și deportarea. Fișa informativă, declarațiile martorilor și hotărârea privind arestarea reflectă nu doar un caz individual, ci mecanismul extins prin care statul sovietic plâsmuia vinovăția și exercita controlul politic prin teroare. Studiul acestui dosar contribuie la înțelegerea mecanismelor represive aplicate în RSS Moldovenească și oferă o perspectivă concretă asupra suferințelor îndurate de numeroși cetățeni în anii instaurării regimului totalitar comunist.

Totodată, analiza acestui caz ilustrează modul în care politica de teroare instituționalizată a afectat structura socială și coeziunea comunităților rurale, generând un climat de frică și suspiciune ce a persistat mult timp după evenimentele din 1940–1941. În acest sens, documentarea și interpretarea critică a acestor episoade nu reprezintă doar un demers istoriografic, ci și un act de recuperare a memoriei colective și de restituire a adevărului istoric.

Astfel, în primul an de ocupație sovietică, victime ale terorii roșii au fost elitele naționale, învinuite de „antisovietism”, „activitate contrarevoluționară”, simpatie și apartenență la partidele „burheze românești”, iar actele singulare de arestare și deportare erau cotidiene.

Anexa 1. Fișa informativă din dosarul de condamnare pe numele Zinev Stepan Ivanovici. Foto: ANA, F. 3401, inv. 1, d. 9488.

Anexa 2. Interogatoriul martorului Ribak M.I.
Foto: ANA, F. 3401, inv. 1, d. 9488.

Anexa 3. Interogatoriul martorului Koma G.T. Foto: ANA, F. 3401, inv. 1, d. 9488.